

Proposal: Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Sach- und Geodatenmanagement: Strategien für die On-Site-Dokumentation

Chairs: *Julian Hollaender (LAD-BW), Fabian Riebschläger (DAI)*

Beteiligte NFDI4Objects-Organen: *TA1, TA5, CC On-Site-Dokumentation, CC Data Capture and Creation, TWG N4O OO und N4O MMDS*

Externe Anbindung: *NFDI4Culture, NFDI4Memory, DigiS*

SC-Beschluss: 28.06.2024

Thema / Zielsetzungen

Der Fokus der TWG liegt auf dem Themenbereich der Sach- und Geodaten von on-Site-Dokumentationsmaßnahmen (z.B. Geometrien und Beschreibungen von Befunden, Funden und Profilen), wobei weniger die Generierung dieser Daten als vielmehr deren für Speicherung und (archivtaugliche) Ausgabe geeignete Beschaffenheit im Vordergrund steht. Dokumentationsmaßnahmen sind in hohem Maße von spezifischen und sehr heterogenen Rahmenbedingungen geprägt (Art der Maßnahme [Forschungsgrabung, Rettungsgrabung], geographischer und zeitlicher Rahmen, Forschungsfrage, unterschiedliche Dokumentationsvorgaben der Ämter etc.), so dass ein universelles Dokumentationswerkzeug nicht zur Verfügung steht und die konzeptionelle Erarbeitung eines solchen auch nicht Gegenstand der Tätigkeit der TWG ist. Dennoch soll ein interoperabler Datenaustausch gemäß der FAIR-Prinzipien und eine Nachvollziehbarkeit der jeweiligen on-Site-Dokumentation möglich sein.

Hierfür sollen gemeinsame „Minimaldatensatzempfehlungen¹“ auf Grundlage des N4O Minimal-Metadatensatzes (N4O MMDS) erarbeitet und Austauschformate auf der Grundlage der Empfehlungen des CC Data Capture and Creation angewendet werden. Der Minimaldatensatz für eine On-Site-Dokumentation umfasst die notwendigen Metadaten, die die zentralen Informationen zur Sicherstellung der FAIR-Prinzipien enthalten. Diese Metadaten sind generalisiert und unabhängig vom Maßnahmentyp (wie z. B. Ausgrabung, Sondage, Prospektion, Baubeobachtung), um eine einheitliche Erfassung sicher zu stellen. Durch die Berücksichtigung, und ggf. Erweiterung der N4O Objects Ontology (basierend auf CIDOC-CRM, schema.org, PROV-O, SKOS, BFO9) wird die Vergleichbarkeit und Referenzierbarkeit zum globalen Schema sowie zu thematisch verwandten Metadatensätzen gewährleistet. Der Fokus dieser TWG soll, außer zur Erfüllung der primären TWG-Ziele, vorrangig nicht auf die Erstellung neuer Thesauri oder kontrollierter Vokabulare gelegt werden.

¹ In etwa analog zu www.zenodo.org/records/11209289

Proposal: Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Die erarbeiteten Konzepte sollen mit bestehenden Datenbanksystemen zur Datenerfassung (IDAI.field, Spatialist, DokuBook, ArchaeoNotes, ggfls. weiterer Systeme) in der Praxis erprobt werden.

Abgrenzung

Die TWG Sach- und Geodaten in der Primärdokumentation arbeitet eng mit dem CC On-Site-Documentation zusammen und nutzt die dort versammelte Expertencommunity zur Diskussion der erzielten Ergebnisse. Daneben bestehen enge Verbindungen zu den folgenden Organen von N4O:

- Die TWG Development of a common N4O Objects Ontology (N4O OO) and a Minimal Metadata-Set (N4O MMDS) stellt Workflows und etablierte Herangehensweisen an Spezialontologien und MMDS bereit. Die in dieser TWG für den Grabungskontext geplanten Erweiterungen orientieren sich an diesen Vorgaben.
- -CC Data Capture and Creation beschäftigt sich mit den technischen Hintergründen des Datentransfers v.a. im Hinblick auf die Langzeitarchivierung und die Implementation in den Knowledge Graph. In dieser Hinsicht ergänzen sich die Aktivitäten und technische Fragen werden entweder vom CC Data Capture and Creation oder in gemeinsamen TWG erörtert.
- -Die TWG konzentriert sich auf die Erarbeitung von nachhaltigen Konzepten der Datenstrukturierung und Ablage von in der on-Site-Documentation erzeugten Daten und nicht prioritär auf die Erzeugung selbiger.
- Die an verschiedenen weiteren Stellen innerhalb von N4O stattfindenden Diskussionen um Daten und Prozessmodellieren werden eng beobachtet und relevante Ergebnisse integriert.

Vorgesehene Commons-Beiträge

- Erarbeitung von Mindestinformationsstandards zu archäologischen Dokumentationsmaßnahmen (hinsichtlich Knowledge Graph) in Kooperation mit N4O MMDS.
- Empfehlungen zur Umsetzung der Mindestinformationsstandards und Evaluierung verbreiteter, vorliegender Softwaretools (z.B. (IDAI.field, Spatialist, DokuBook, ArchaeoNotes, ggfls. weiterer Systeme)
- Handreichung zur interoperablen und nachhaltigen Strukturierung und Ablage von Sach- und Geodaten-Handreichung zur Erstellung archivwürdiger Exporte aus Datenbanksystemen für die Langzeitarchivierung in Kooperation mit der N4O Objects Ontology gemäß der FAIR-Prinzipien.
- Best Practise zum Mapping von Attributen in der Dokumentation auf N4O Objects Ontologie

Angestrebte Commonsbeiträge:

- White Paper: N4O MMDS –On-Site Dokumentation
- White Paper: Erweiterung der N4O OO auf On-Site-Dokumentationskontexte
- Best Practise zur Erstellung archivwürdiger Formate (Langzeitarchivierungspaket)

Proposal: Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Offenheit und Transparenz

Die TWG ist frei in der Wahl ihrer Kommunikationsmittel und in der Koordination sowie Durchführung der Sitzungen (selbst gewähltes Format). Ergebnisprotokolle der Sitzungen sind zu veröffentlichen. Es gibt keine verpflichtenden Richtlinien zur Häufigkeit der Durchführung von Sitzungen. Es werden mindestens vierteljährliche Treffen empfohlen, um die Aktivität der TWG zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die Arbeit der TWG zu verfolgen und zu den Diskussionen im Rahmen der Commons-Prozesse beizutragen. Die TWG wird ihre Arbeitsergebnisse unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz für die öffentliche Nachnutzung bereitstellen.

Metadaten

DC.creator	Hollaender, Julian
DC.contributor	Hollaender, Julian

Proposal: Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

<Feature and Geo Data Management: Strategies for On-Site-Documentation>

Chairs: *Julian Hollaender (LAD-BW), Fabian Riebschläger (DAI)*

NFDI4Objects-Bodies Involved: *TA1, TA5, CC On-Site-Documentation, CC Data Capture and Creation, TWG N4O OO und N4O MMDS*

External Connection: *NFDI4Culture, NFDI4Memory, DigiS*

Steering Committee Resolution: *28.06.2024*

Topics and Objectives

The focus of the TWG is on the subject area of feature and geodata from on-site documentation measures (e.g. geometries and descriptions of features, finds and profiles), whereby the emphasis is less on the generation of this data and more on its suitable nature for storage and (archival) output. Documentation measures are characterized to a large extent by specific and very heterogeneous framework conditions (type of measure [research excavation, rescue excavation], geographical and temporal framework, research question, different documentation specifications of the offices, etc.), so that a universal documentation tool is not available and the conceptual development of such a tool is not the subject of the TWG's activities. Nevertheless, interoperable data exchange in accordance with the FAIR principles and traceability of the respective on-site documentation should be possible.

To this end, joint “minimum data set recommendations²” based on the N4O Minimum Metadata Set (N4O MMDS) are to be developed and exchange formats based on the recommendations of the CC Data Capture and Creation are to be applied. The minimum data set for on-site documentation comprises the necessary metadata containing the central information for ensuring the FAIR principles. This metadata is generalized and independent of the type of measure (e.g. excavation, sondage, prospection, construction observation) to ensure uniform recording.

By taking into account and, if necessary, extending the N4O Objects Ontology (based on CIDOC-CRM, schema.org, PROV-O, SKOS, BFO9), comparability and referenceability to the global schema and to thematically related metadata sets is ensured. The focus of this TWG is not primarily on the creation of new thesauri or controlled vocabularies, except for the fulfillment of the primary TWG objectives.

The concepts developed are to be tested in practice with existing database systems for data acquisition (IDAI.field, Spatialist, DokuBook, ArchaeoNotes, possibly other systems).

² E.g. like www.zenodo.org/records/11209289

Proposal: Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Out of Scope

The TWG on feature and geodata in primary documentation works closely with the CC On-Site Documentation and uses the expert community gathered there to discuss the results achieved. There are also close links with the following N4O bodies:

- The TWG Development of a common N4O Objects Ontology (N4O OO) and a Minimal Metadata-Set (N4O MMDS) provides workflows and established approaches to special ontologies and MMDS. The extensions planned in this TWG for the excavation context are based on these guidelines.
- CC Data Capture and Creation deals with the technical background of data transfer, especially with regard to long-term archiving and implementation in the Knowledge Graph. In this respect, the activities complement each other and technical issues are discussed either by CC Data Capture and Creation or in joint TWGs.
- The TWG focuses on the development of sustainable concepts for data structuring and storage of data generated in the on-site documentation and not primarily on the creation of such data.
- The discussions about data and process modeling taking place at various other points within N4O are closely monitored and relevant results are integrated.

Envisaged Commons Contributions

- Development of minimum information standards for archaeological documentation measures (with regard to Knowledge Graph) in cooperation with N4O MMDS.
- Recommendations for the implementation of the minimum information standards and evaluation of widespread, existing software tools (e.g. IDAI.field, Spatialist, DokuBook, ArchaeoNotes, possibly other systems)
- Guidelines for the interoperable and sustainable structuring and storage of feature and geodata
Guidelines for the creation of archivable exports from database systems for long-term archiving in cooperation with the N4O Objects Ontology in accordance with the FAIR principles.
- Best practice for mapping attributes in documentation to N4O Objects Ontology

Intended Commons contributions:

- White Paper: N4O MMDS -On-Site Documentation
- White Paper: Extension of the N4O OO to on-site documentation contexts
- Best practice for creating archivable formats (long-term archiving package)

Proposal: Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Openness and Transparency

The TWG has the freedom to choose its communication methods and to coordinate and organise its meetings. Summary minutes of the meetings must be published. While there are no restrictions on the frequency of meetings, at least one meeting every three months is recommended to ensure ongoing activity. The public is invited to follow the work of the TWG and to participate in the discussions as part of the NFDI4Objects Commons processes. The TWG will make its results available for public reuse under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Metadata (*will be added after Resolution*)

DC.creator	Hollaender, Julian
DC.contributor	Hollaender, Julian